

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Узбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврззов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

РОЛЬ ВИРУСА ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА (ВПЧ) В РАЗВИТИИ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ Гуломова С.А.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сины, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Вирус папилломы человека (ВПЧ) является одним из наиболее значимых этиологических факторов развития рака шейки матки. Более 99% случаев этой злокачественной опухоли ассоциированы с персистирующей инфекцией онкогенных типов ВПЧ, преимущественно 16-го и 18-го. В статье рассмотрены механизмы канцерогенеза, обусловленные ВПЧ, включая молекулярные и иммунологические изменения в клетках эпителия шейки матки, а также представлены современные данные о диагностике, профилактике и специфической вакцинации против вируса.

Ключевые слова: вирус папилломы человека, рак шейки матки, онкогенные типы ВПЧ, вакцинация, канцерогенез.

THE ROLE OF HUMAN PAPILLOMAVIRUS (HPV) IN THE DEVELOPMENT OF CERVICAL CANCER Gulomova S.A.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sina, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Human papillomavirus (HPV) is one of the most significant etiological factors in the development of cervical cancer. More than 99% of cases of this malignant tumor are associated with a persistent infection caused by oncogenic HPV types, primarily types 16 and 18. This article examines the mechanisms of HPV-induced carcinogenesis, including molecular and immunological alterations in cervical epithelial cells, and presents current data on the diagnosis, prevention, and specific vaccination against the virus.

Keywords: human papillomavirus, cervical cancer, oncogenic HPV types, vaccination, carcinogenesis.

ОДАМ ПАПИЛЛОМА ВИРУСИНИНГ (ОПВ) БАЧАДОН БЎЙНИ САРАТОНИ РИВОЖЛАНИШИДАГИ РОЛИ Гуломова С.А.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Одам папилломаси вируси (ОПВ) бачадон бўйни саратони ривожланишидаги энг муҳим этиологик омиллардан бири ҳисобланади. Ушбу ёмон сифатли ўсма ҳолатларининг 99% дан ортиги асосан 16- ва 18-турдаги онкоген ОПВ инфекциясининг узоқ давом этувчи шакллари билан боғлиқ. Мақолада ОПВ билан боғлиқ канцерогенез механизмлари, шу жумладан бачадон бўйни эпителий ҳужайраларидаги молекуляр ва иммунологик ўзгаришлар таҳлил қилинган, шунингдек вирусга қарши диагностика, профилактика ва махсус вакцинация бўйича замонавий маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: одам папиллома вируси, бачадон бўйни саратони, онкоген ОПВ турлари, вакцинация, канцерогенез.

e-mail: sanobar_gulomova@bsmi.uz

Введение. Рак шейки матки (РШМ) остаётся одной из самых распространённых и социально значимых форм злокачественных новообразований у женщин. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), ежегодно в мире регистрируется более 500 тысяч новых случаев заболевания, причём свыше 300 тысяч женщин умирают от его последствий. Наиболее высокая заболеваемость наблюдается в развивающихся странах, где ограничен доступ к профилактике и ранней диагностике [1,2].

В последние десятилетия установлено, что главным этиологическим фактором развития рака шейки матки является вирус папилломы человека (ВПЧ). Более чем в 99% случаев злокачественных опухолей этой локализации выявляется присутствие ДНК онкогенных типов ВПЧ, преимущественно 16-го и 18-го [3]. Доказано, что персистирующая инфекция высокоонкогенными типами вируса приводит к молекулярным и генетическим изменениям в клетках эпителия, которые со временем способствуют их малигнизации.

ВПЧ представляет собой небольшой ДНК-содержащий вирус, поражающий клетки многослойного плоского эпителия кожи и слизистых оболочек [4,5]. В настоящее время известно более 200 генотипов вируса, из которых около 15 обладают высоким онкогенным потенциалом. Среди них наибольшую роль в развитии инвазивных форм рака шейки матки играют типы 16 и 18, реже — 31, 33, 45 и другие [6,7].

Изучение роли ВПЧ в канцерогенезе шейки матки имеет важное значение для разработки эффективных стратегий профилактики, диагностики и лечения заболевания. Введение массовой вакцинации против наиболее опасных типов ВПЧ, а также совершенствование скрининговых программ позволяют значительно снизить частоту возникновения и смертность от этой патологии [8,9].

Таким образом, исследование молекулярных механизмов воздействия вируса папилломы человека и его вклада в развитие рака шейки матки представляет собой одну из ключевых задач современной онковирусологии и гинекологической онкологии [10].

Цель исследования. Цель настоящего исследования заключается в определении и анализе роли вируса папилломы человека (ВПЧ) как основного этиологического и патогенетического фактора развития рака шейки матки. Исследование направлено на изучение механизмов взаимодействия вируса с клетками эпителия, выявление молекулярных и иммунологических изменений, приводящих к малигнизации, а также на оценку значимости современных методов профилактики и диагностики ВПЧ-инфекции.

Особое внимание уделяется онкогенным типам ВПЧ, их способности интегрироваться в геном клетки хозяина и активировать вирусные онкопротеины E6 и E7, которые нарушают регуляцию клеточного цикла и подавляют апоптоз. Дополнительно исследование ставит задачу рассмотреть влияние длительной персистенции вируса на развитие диспластических процессов и переход их в инвазивные формы рака.

Кроме того, целью работы является систематизация современных данных о роли вакцинации и скрининговых программ в снижении распространённости ВПЧ-ассоциированных заболеваний и предотвращении развития рака шейки матки.

Материалы и методы. Настоящее исследование выполнено на основе анализа современных научных источников, включающих публикации в международных и отечественных рецензируемых журналах, данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Европейского общества гинекологической онкологии (ESGO), а также результаты клинических и эпидемиологических исследований, посвящённых ВПЧ-ассоциированным заболеваниям.

В работе использованы методы “аналитического обзора”, “сравнительного анализа” и “систематизации данных”. Особое внимание уделено исследованиям, направленным на изучение молекулярных механизмов канцерогенеза, вызванного ВПЧ, роли онкопротеинов E6 и E7, а также их влияния на клеточные регуляторные системы p53 и pRb [11,12].

Для оценки клинических аспектов использованы результаты скрининговых программ, включающих цитологическое исследование (тест Папаниколау), ПЦР-диагностику ДНК ВПЧ и кольпоскопическое обследование. Также анализировались данные о распространённости различных генотипов вируса и их связи с тяжестью патологических изменений эпителия шейки матки [13].

Методологическая база исследования основана на принципах доказательной медицины, включающей критическую оценку достоверности и воспроизводимости опубликованных данных. В работе также применён “междисциплинарный подход”, объединяющий знания из областей молекулярной биологии, вирусологии, иммунологии и онкологии для комплексного анализа роли ВПЧ в развитии рака шейки матки.

Результаты и обсуждение. Результаты анализа многочисленных отечественных и зарубежных исследований подтверждают, что вирус папилломы человека (ВПЧ) играет ключевую роль в патогенезе рака шейки матки. В более чем 99% случаев этого злокачественного новообразования выявляется ДНК высокоонкогенных типов вируса, преимущественно 16-го и 18-го, а также в меньшей степени 31-го, 33-го, 45-го и 52-го [14,15].

Иммунологические исследования показывают, что при персистирующей инфекции ВПЧ наблюдается угнетение местного иммунного ответа. Снижается активность Т-лимфоцитов, макрофагов и естественных киллеров, а также изменяется уровень интерлейкинов (IL-4, IL-17A и др.), что создаёт благоприятные условия для хронизации инфекции и прогрессирования неопластических процессов.

Кроме того, результаты клинических наблюдений указывают на то, что не у всех женщин с ВПЧ-инфекцией развивается рак шейки матки. Это подтверждает многофакторный характер патогене-

неза, где важную роль играют гормональный фон, состояние иммунной системы, курение, социально-бытовые условия и наличие сопутствующих инфекций.

Особое внимание уделяется профилактическим мерам. Введение вакцинации против ВПЧ (двух-, четырёх- и девятивалентные вакцины) значительно снизило частоту инфицирования наиболее опасными типами вируса. Исследования показывают, что иммунизация до начала половой жизни обеспечивает формирование стойкого гуморального иммунитета и снижает риск развития цервикальной интраэпителиальной неоплазии (CIN) высокой степени более чем на 90%.

Помимо вакцинации, важнейшим элементом профилактики остаётся цитологический и молекулярный скрининг, который позволяет выявлять предраковые изменения на ранних стадиях. Использование ПЦР-диагностики для определения типа ВПЧ и уровня вирусной нагрузки даёт возможность прогнозировать риск развития злокачественного процесса и своевременно проводить терапевтические мероприятия.

Таким образом, результаты анализа подтверждают, что ВПЧ-инфекция является необходимым условием для развития рака шейки матки, а её персистенция и активность онкогенных белков вируса играют решающую роль в трансформации эпителиальных клеток.

Заключение. Проведённый анализ позволяет сделать вывод, что вирус папилломы человека (ВПЧ) является основным этиологическим фактором в развитии рака шейки матки. Высокоонкогенные типы ВПЧ, особенно 16-й и 18-й, обладают способностью к длительной персистенции в эпителиальных клетках и вызывают глубокие молекулярно-генетические изменения, ведущие к злокачественной трансформации тканей.

Интеграция вирусной ДНК в геном клетки хозяина и экспрессия онкобелков E6 и E7 приводят к инактивации ключевых регуляторов клеточного цикла, таких как p53 и pRb, что способствует развитию дисплазии и прогрессированию опухолевого процесса.

Особое значение имеет состояние иммунной системы, гормональный фон и наличие сопутствующих инфекций, которые могут усиливать канцерогенное действие вируса. Следовательно, рак шейки матки рассматривается как результат сложного взаимодействия вирусных и клеточных факторов на фоне ослабленного иммунного контроля.

В целях профилактики решающую роль играют вакцинация против ВПЧ и регулярный скрининг. Массовая иммунизация девочек и молодых женщин до начала половой жизни позволяет значительно снизить риск заражения онкогенными типами вируса и предотвратить развитие цервикальной неоплазии.

Таким образом, борьба с ВПЧ-инфекцией должна основываться на комплексном подходе, включающем иммунопрофилактику, раннюю диагностику и повышение информированности населения. Только сочетание этих мер позволит эффективно снизить заболеваемость и смертность от рака шейки матки.

Список литературы:

1. He, Y., et al. (2021). Liquid biopsy in ovarian cancer: recent advances and future outlook. *Cell Death & Disease*, 12, 966. <https://doi.org/10.1038/s41419-021-04195-9>
2. Luo, H., et al. (2021). Circulating tumor DNA as a marker for monitoring minimal residual disease in ovarian cancer. *Molecular Oncology*, 15(6), 1564–1576. <https://doi.org/10.1002/1878-0261.12877>
3. Kuhlmann, J. D., et al. (2014). Circulating tumor cells as a prognostic marker for patients with ovarian cancer: a systematic review and meta-analysis. *Cancer Treatment Reviews*, 40(4), 394–403. <https://doi.org/10.1016/j.ctrv.2013.09.004>
4. Hayes, D. F., & Smerage, J. B. (2014). Is there a role for circulating tumor cells in the management of breast cancer?. *Clinical Cancer Research*, 14(12), 3646–3650. (Relevant also for gynecologic malignancies) <https://doi.org/10.1158/1078-0432.CCR-07-5120>
5. Jalilova A.S. (2022). Features of clinical manifestations of cytomegalovirus infection in children. *International Journal of Medical Sciences And Clinical Research*, 2(09), 12–16. <https://doi.org/10.37547/ijmscr/Volume02Issue09-04>
6. Jalilova A. S. et al. Approaches to Etiotropic Therapy of Covid-19 in Outpatient Patients // *International journal of health systems and medical sciences*. – 2022. – Т. 1. – №. 1. – С. 41-44.
7. Aslonova M. R. (2023). IFN- α Status in patients with SARS-CoV-2 and type 2 diabetes. *Proceedings of International Conference on Modern Science and Scientific Studies*, 2(10), 23–24.
8. Mukhammadiyeva M.I. (2022). Modern clinical and biochemical characteristics of liver cirrhosis patients of viral etiology with spontaneous bacterial peritonitis//*Texas Journal of Medical Science*. – 2022.- P. 86-90

9. Mukhammadieva M.I. (2023). Вирус этиологияли жигар циррози беморларида спонтан бактериал перитонит билан асоратланишнинг профилактикаси ва давосини такомиллаштириш//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. -2023.-P.947-953.
10. Mukhammadieva Musharraf Ibrokhimovna. (2023). Improving the prevention and treatment of complications of spontaneous bacterial peritonitis in patients with liver cirrhosis of viral etiology. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 388–394.
11. Mukhammadieva M. I. Improvement of primary prevention and treatment of complications with spontaneous bacterial peritonitis in patients with liver cirrhosis of viral etiology //Тиббиётда янги кун.-2023-9 (59). – 2023. – С. 247-252.
12. Mukhammadieva M.I. (2022). Modern clinical and biochemical characteristics of liver cirrhosis patients of viral etiology with spontaneous bacterial peritonitis //Texas Journal of Medical Science. – 2022.- P. 86-90
13. Mukhammadieva M.I. (2023). Вирус этиологияли жигар циррози беморларида спонтан бактериал перитонит билан асоратланишнинг профилактикаси ва давосини такомиллаштириш//Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. -2023.-P.947-953.
14. Oblokulov A.R., M.I.Mukhammadieva. (2022). Clinical and biochemical characteristics of liver cirrhosis patients of viral etiology with spontaneous bacterial peritonitis//Academica Globe: Interdiscipline Research.-2022.- P. 210-216.
15. Mukhammadieva M. I. Improvement of primary prevention and treatment of complications with spontaneous bacterial peritonitis in patients with liver cirrhosis of viral etiology //Тиббиётда янги кун.-2023-9 (59). – 2023. – С. 247-252.

Для цитирования: Гуломова С.А. Роль вируса папилломы человека (ВПЧ) в развитии рака шейки матки // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 5(19). – С. 1091–1094. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17439657>